

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

the challenges and risks they pose, are discussed. The experience of various countries in using freeports in the customs field is analyzed and recommendations are given for the effective management of customs procedures in ten freeports.

Key words. *Freeport, international law, international trade, storage, services, international conventions, customs authorities, financial crimes, economic growth..*

Введение:

Фрипорты, также известные как свободные экономические зоны или торговые зоны, представляют собой особые территории, где применяются льготные таможенные и налоговые условия. Они создаются с целью стимулирования торговли, привлечения инвестиций и способствуют развитию экономики региона. В контексте таможенной сферы, фрипорты предоставляют уникальные возможности и вызывают определенные вызовы для таможенных служб.

Основная часть:

Фактически, фрипорты сегодня представляют собой элитные хранилища, часто расположенные рядом с аэропортами. Они предоставляют привилегии в виде освобождения от налогов и пошлин для ценностей, прибывающих на их склады, поскольку эти товары считаются транзитными. Формально, они все еще находятся в процессе транспортировки, что позволяет им избежать налогового обложения, и это состояние может продолжаться в течение продолжительного времени.

Фрипорты можно рассматривать как своего рода оффшоры, расположенные рядом с центрами мировой цивилизации. Они обеспечивают высокий уровень безопасности и конфиденциальности, порой превосходящий оффшорные зоны. Фрипорты становятся все более популярными во всем мире, а особый толчок к их развитию дает рост азиатских рынков. Неудивительно, что один из крупнейших фрипортов находится в Сингапуре.

Таким образом, суть фрипортов изменилась со времен их исторического происхождения, но они по-прежнему предоставляют особые преимущества для хранения и торговли ценностями, сопровождаясь высоким уровнем безопасности и конфиденциальности.

Фрипорты предлагают широкий спектр услуг, направленных на хранение, обработку и торговлю ценностями. Вот некоторые из них:

1. Хранение: Фрипорты предоставляют безопасное и контролируемое окружение для хранения ценностей, включая произведения искусства, драгоценности, антиквариат, коллекционные предметы и другие ценные предметы. Они обеспечивают условия, необходимые для поддержания оптимальной температуры, влажности и освещения, чтобы сохранить ценности в их первоначальном состоянии.

2. Таможенные и налоговые льготы: Фрипорты позволяют избежать уплаты таможенных пошлин и налогов на хранимые ценности. Благодаря особому статусу фрипортов, ценности, находящиеся в их хранилищах, формально считаются находящимися в транзите, что позволяет отсрочить уплату налогов до момента экспорта или реализации.

3. Обработка и упаковка: Фрипорты предлагают услуги по обработке и упаковке ценностей. Это может включать процессы, такие как инвентаризация, каталогизация, фотографирование, маркировка, а также особые требования по упаковке для обеспечения безопасности и сохранности ценностей во время транспортировки.

4. Реставрация и консервация: Фрипорты обычно имеют сотрудников и экспертов, специализирующихся на реставрации и консервации произведений искусства и других ценностей. Они могут предоставлять услуги по восстановлению и сохранению предметов, включая чистку, ремонт, устранение повреждений и защиту от вредных факторов окружающей среды.

5. Выставочные залы и просмотровые комнаты: Фрипорты могут предлагать индивидуальные выставочные залы и просмотровые комнаты, где клиенты могут представлять свои ценности потенциальным покупателям, коллекционерам, кураторам музеев и другим заинтересованным лицам. Это предоставляет возможность проводить приватные просмотры и обсуждения с клиентами.

6. Страхование: Фрипорты обычно предлагают возможность страхования хранимых ценностей. Это обеспечивает дополнительную защиту от потенциальных потерь или повреждений и дает клиентам дополнительное спокойствие.

7. Доставка: Фрипорты могут обеспечивать услуги по доставке ценностей клиентам в любую точку мира. Это может включать организацию транспорта, таможенное оформление и логистическую поддержку для безопасной и эффективной доставки ценностей.

Кроме того, фрипорты могут предлагать дополнительные услуги, такие как организация выставок и аукционов, консультационные услуги по управлению коллекциями, оценка ценностей, советы по инвестициям в искусство и другие финансовые аспекты коллекционирования.

Однако важно отметить, что каждый фрипорт может предлагать свой уникальный набор услуг в зависимости от своей локации, инфраструктуры и специализации. Перед использованием услуг фрипорта рекомендуется ознакомиться с их конкретными предложениями и условиями, чтобы удостовериться, что они соответствуют вашим потребностям.

Самые знаменитые фрипорты мира

Сингапур

Индийский депозитарий для драгоценностей начал функционировать в 2010 году. Главную сокровищницу Индии разместили около центрального аэропорта Чанги. Клиенты используют свободный порт как безопасное хранилище и точку транзита, которая освобождает владельцев ценностей от уплаты налогов.

Кроме хранения клиентам предлагают услуги по реставрации, предоставляют шоурумы и выставочные залы. Также здесь можно арендовать специально оборудованные офисы, предназначенные для антикваров и других специалистов области искусства и драгоценностей.

Singapore Freeport, открытый в 2010 году рядом с аэропортом Чанги в Сингапуре, предоставляет услуги безопасного хранения ценностей и уникальные возможности для проведения сделок без уплаты налогов и пошлин. Он ставит на первое место высокие стандарты безопасности и обеспечивает специальные условия для различных видов хранимых ценностей.

Singapore Freeport также предлагает услуги реставрации и оборудованные офисы и шоурумы для проведения специальных выставок. Клиентами фрипорта являются известные компании в области хранения и логистики ценностей, такие как Malca-Amit Singapore, Christie's Fine Art Storage Services, Stamford Cellars и Fine Art Logistics.

Одной из особенностей Singapore Freeport является возможность временного перемещения предметов искусства из фрипорта в музеи Сингапура без уплаты таможенных пошлин. Это позволяет коллекционерам организовывать выставки и представлять свои ценности широкой публике, не перенося их в другие страны.

Singapore Freeport стал важным узлом для хранения и торговли ценностями в регионе Азии. Его близость к главному аэропорту Сингапура обеспечивает удобство и эффективность в транспортировке ценностей как внутри региона, так и на международном уровне.

Люксембург

В Люксембурге, который стремится стать ведущим европейским финансовым центром, фрипорт был открыт осенью 2014 года. Интерес к его услугам оказался огромным, и за несколько месяцев до открытия было зарезервировано 60% помещений.

Le Freeport Luxembourg представляет собой здание в четыре этажа общей площадью 22 000 квадратных метров. Несмотря на то, что это склад, внутри фрипорта Люксембурга создана атмосфера, напоминающая музей. Например, в холлах можно увидеть работы Вилса, стрит-арт художника из Португалии, что придает особую атмосферу этому месту.

Помимо специальных помещений для хранения предметов искусства, в люксембургском фрипорте также есть четыре винных погреба, где поддерживаются оптимальные условия температуры и влажности для хранения различных видов напитков.

Для Люксембурга фрипорт стал одним из ключевых инструментов для привлечения инвестиций и создания возможности стать ведущим арт-рынком. Это предоставляет возможности развития финансового сектора и притоку культурных ценностей в страну.

Швейцария

В Швейцарии, первой стране, которая внедрила фрипорты на своей территории, сегодня существует более 10 таких объектов и около 250 свободных таможенных зон. Самые крупные фрипорты расположены в Женеве и Цюрихе.

Фрипорт в Женеве был создан в 19 веке и изначально использовался как хранилище для зерна. Впоследствии он превратился в склад для транзитных грузов, а в настоящее время он является крупнейшим "частным музеем" в мире. По данным журнала "Connaissances des Arts", в 2013 году в женевском фрипорте было хранится около 1,2 миллиона произведений искусства, а также значительное количество золотых слитков и коллекционных вин, состоящих из примерно трех миллионов бутылок. Общая площадь фрипорта составляет около 150 000 квадратных метров, что эквивалентно 22 футбольным полям. Расположение фрипорта вблизи центра города придает ему стратегическое значение для кантона Женева, а ежегодный доход составляет от 10 до 12 миллионов швейцарских франков.

Таким образом, фрипорты в Швейцарии не только служат важными хранилищами ценностей, но и имеют важное значение для туризма и экономики, способствуя развитию региона и пополнению бюджета.

Международное право в отношении фрипортов

Всемирная таможенная организация (World Customs Organization, WCO): WCO разрабатывает и рекомендует стандарты и руководства по таможенным процедурам, включая те, которые касаются фрипортов. Например, Руководство по свободным зонам и специальным экономическим зонам является важным документом, который предоставляет рекомендации по управлению фрипортами.

Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO): ISO разрабатывает стандарты, которые могут быть применимы к фрипортам в различных областях, таких как качество, безопасность и эффективность. Например, стандарты ISO 9001 (системы менеджмента качества) и ISO 14001 (системы менеджмента окружающей среды) могут быть применены к операциям фрипортов.

Соглашение о транспорте опасных грузов (Agreement on the Transport of Dangerous Goods): Это международное соглашение, которое регулирует транспортировку опасных грузов, включая их хранение и обработку в портах и связанных объектах, таких как фрипорты.

Соглашение о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES): Если фрипорт занимается торговлей товарами, включающими животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения, CITES может быть применимо для регулирования этой торговли.

Однако конкретные правила и законы, регулирующие фрипорты, обычно устанавливаются национальными правительствами. Это может включать законы о таможенном режиме, налоговые льготы, условия хранения и безопасности, правила торговли и другие аспекты, связанные с деятельностью фрипортов. Правительства могут также устанавливать соглашения и договоры с другими странами для регулирования деятельности фрипортов на международном уровне.

Поэтому при использовании услуг фрипорта важно ознакомиться с местными правилами и законодательством, чтобы быть в соответствии с требованиями и избежать возможных юридических проблем.

- **Кражи и хищения:** Из-за высокой стоимости предметов, хранимых в фрипортах, они могут привлекать внимание преступников, которые стремятся совершить кражи и хищения ценностей. Недостаток публичного доступа и повышенная безопасность могут облегчить подобные преступления.
- **Незаконная торговля:** Фрипорты могут стать местом для незаконной торговли запрещенными или контрафактными предметами. Их особый статус и свобода от таможенного контроля позволяют преступникам обмануть систему и провести незаконные сделки.

Важно отметить, что не все операции, проводимые в фрипортах, связаны с преступными деяниями. Многие фрипорты строго следят за законностью операций и сотрудничают с правоохранительными органами для предотвращения преступлений. Однако, из-за особенностей их функционирования, фрипорты могут представлять риск в сфере финансовых преступлений.

Для борьбы с финансовыми преступлениями в фрипортах принимаются различные меры и регуляции. Вот некоторые из них:

- **Международное сотрудничество:** Страны и финансовые организации активно сотрудничают друг с другом для обмена информацией и данных о финансовых операциях, связанных с фрипортами. Это помогает выявлять и пресекать потенциальные преступные действия.
- **Законодательство и регулирование:** Введение строгих законодательных мер и нормативных актов помогает урегулировать деятельность в фрипортах и снизить риски финансовых преступлений. Это включает требования к отчетности, обязательную идентификацию клиентов, антиотмывочные меры и контроль за финансовыми операциями.
- **Финансовый мониторинг:** Банки, работающие с фрипортами, осуществляют строгий финансовый мониторинг для выявления подозрительных операций и отчетности о них. Они также сотрудничают с правоохранительными органами и финансовыми

регуляторами для обмена информацией о потенциальных финансовых преступлениях.

- **Усиление безопасности:** Фрипорты принимают меры по усилению безопасности, включая видеонаблюдение, физическую охрану и системы контроля доступа. Это помогает предотвращать кражи, хищения и незаконный доступ к ценностям.
- **Образование и осведомленность:** Проводятся образовательные программы и мероприятия для повышения осведомленности о финансовых преступлениях и методах их предотвращения. Это позволяет сотрудникам фрипортов и финансовым профессионалам лучше понимать риски и принимать соответствующие меры для борьбы с преступной деятельностью.

Однако, стоит отметить, что борьба с финансовыми преступлениями является непрерывным процессом, и результаты могут различаться в зависимости от конкретной юрисдикции и масштаба проблемы. Важно постоянно развивать и улучшать меры, чтобы эффективно противостоять финансовым преступлениям в фрипортах и обеспечить их законное использование.

Заключение:

Фрипорты, энергично развивающиеся торговые зоны, имеют значительный потенциал для стимулирования экономического роста и инвестиций. Налоговые льготы, упрощенные таможенные процедуры и инфраструктура, предлагаемые фрипортами, привлекают как местные, так и иностранные компании, способствуя созданию новых рабочих мест и ускоряя развитие регионов.

Фрипорты представляют собой двойственную реальность - источник экономического роста и вызов для борьбы с финансовыми преступлениями. Для оптимального использования потенциала фрипортов необходимо балансировать экономические преимущества с эффективной системой контроля. Только через сотрудничество, образование и развитие можно обеспечить прозрачность, устойчивость и долгосрочную успешность фрипортов.

REFERENCES

1. Конвенция о свободных зонах (Convention on Free Zones) от 1953 года;
2. Конвенция о транзитной торговле (Convention concerning Customs Facilities for Touring) от 1954 года;
3. Статья Alexandra Erlanger «Фрипорты — современная сокровищница для хранения ценностей»
4. <https://www.astons.com/ru/news/friporty-mesto-dlya-hraneniya-tsennostei> ;
5. Сайты: <https://www.wcoomd.org/> ;